

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

POST-COVID DAVRIDA ANTIVIRAL PREPARATLARNING KLINIK AHAMIYATI, SAMARADORLIGI VA XAVFSIZLIK PROFILI

Кенжаева Азиза Шарофовна , Шарипова Ойдина Зариповна

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya COVID-19 pandemiyasi global sogʻliqni saqlash tizimiga jiddiy taʼsir koʻrsatdi. Shuningdek virusga qarshi samarali dori vositalarini ishlab chiqarib uni amaliyotga joriy etish zaruratini yuzaga keltirdi. Mazkur maqolada COVID-19 infeksiyasini davolashda ishlatiladigan antivirus preparatlarning post-pandemiya davridagi klinik ahamiyati uning samaradorligi va xavfsizlik profili batafsil tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida paxlovid, remdesivir, molnupiravir hamda ensitrelvir singari preparatlarning klinik sinov natijalari hamda qoʻllash koʻrsatmalari va cheklovlari ilmiy adabiyotlar asosida oʻrganildi. Bundan tashqari immuniteti pasaygan bemorlar va post-COVID sindromi bilan kechuvchi holatlarda antivirus terapiyaning istiqbollari muhokama qilingan. Olingan natijalar post-COVID davrida antivirus farmakoterapiya individual va dalillarga asoslangan yondashuvni talab qilishini koʻrsatadi.

Kalit soʻzlar SARS-CoV-2, COVID-19, antivirus dori vositalari, pandemiya, post-COVID davri, nirmatrelvir, remdesivir, molnupiravir, ensitrelvir, farmakoterapiya, klinik samaradorlik.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ АНТИВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПОСТ-COVID ПЕРИОДЕ

Кенжаева Азиза Шарофовна, Шарипова Ойдина Зариповна

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Пандемия COVID-19 оказала серьёзное влияние на глобальную систему здравоохранения, а также обусловила необходимость разработки и внедрения в клиническую практику эффективных противовирусных лекарственных средств. В данной статье подробно анализируется клиническая значимость противовирусных препаратов, применяемых при лечении инфекции COVID-19, в постпандемический период, их эффективность и профиль безопасности. В ходе исследования на основе научной литературы были изучены результаты клинических испытаний, показания к применению и ограничения таких препаратов, как Paxlovid, ремдесивир, молнупиравир и энсирелвир. Кроме того, обсуждаются перспективы противовирусной терапии у пациентов с ослабленным иммунитетом и при состояниях, сопровождающихся пост-COVID синдромом. Полученные результаты показывают, что в пост-COVID период противовирусная фармакотерапия требует индивидуального и доказательного подхода.

Ключевые слова SARS-CoV-2, COVID-19, противовирусные препараты, пандемия, пост-COVID период, нирматрелвир, ремдесивир, молнупиравир, энсирелвир, фармакотерапия, клиническая эффективность.

CLINICAL SIGNIFICANCE, EFFICACY, AND SAFETY PROFILE OF ANTIVIRAL DRUGS IN THE POST-COVID PERIOD

Kenjaeva Aziza Sharofovna , Sharipova Oydina Zarifovna

Bukhara State Medical Institute

Abstract. The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the global healthcare system and has highlighted the urgent need for the development and implementation of effective antiviral drugs. This article provides a detailed analysis of the clinical significance of antiviral agents used in the treatment of COVID-19

infection in the post-pandemic period, focusing on their efficacy and safety profiles. The study examines, based on scientific literature, the results of clinical trials, indications for use, and limitations of antiviral drugs such as Paxlovid, remdesivir, molnupiravir, and ensitrelvir. In addition, the prospects of antiviral therapy in immunocompromised patients and in conditions associated with post-COVID syndrome are discussed. The findings indicate that antiviral pharmacotherapy in the post-COVID period requires an individualized and evidence-based approach.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, antiviral drugs, pandemia, post-COVID period, nirmatrelvir, remdesivir, molnupiravir, ensitrelvir, pharmacotherapy, clinical efficacy.

Kirish COVID-19 kasalligi 2019-yilda paydo bo‘lib, qisqa vaqt ichida butun dunyo bo‘ylab keng tarqaldi va jiddiy ijtimoiy-tibbiy muammoga aylandi. SARS-CoV-2 virusi nafas yo‘llari orqali yuqib, ko‘plab bemorlarda og‘ir klinik asoratlarni keldi. Pandemiyaning dastlabki bosqichlarida kasallikni davolashda aniq virusga qarshi vositalar mavjud bo‘lmagani sababli, simptomatik va qo‘llab-quvvatlovchi terapiya asosiy usul sifatida qo‘llanildi.

Vaqt o‘tishi bilan SARS-CoV-2 ga qarshi mo‘ljallangan antivirus preparatlar ishlab chiqildi va klinik amaliyotga joriy etildi. Ushbu dorilar pandemiya davrida kasallikning og‘ir kechishini kamaytirish, kasalxonaga yotqizish holatlarini qisqartirish hamda o‘lim xavfini pasaytirishda muhim rol o‘ynadi. Biroq pandemiya susaygach, emlash darajasi oshib, virusning yangi variantlari paydo bo‘lishi post-COVID davrida antivirus preparatlarning o‘rni va qo‘llash strategiyalarini qayta ko‘rib chiqishdek mas’uliyatni yuklaydi.

Hozirgi kunda COVID-19 infeksiyasi to‘liq yo‘qolmagan. Ayniqsa keksa yoshdagi surunkali kasalliklari bor va immuniteti past bemorlarda hali ham xavf tug‘dirib kelmoqda. Shu sababli post-COVID davrida virusga qarshi vositalarning ilmiy asoslangan qo‘llanilishi dolzarb va ahamiyatli masala hisoblanadi.

Ilmiy izlanish maqsadi. Ilmiy ishning asosiy maqsadi COVID-19 dan keyingi davrda qo‘llanilayotgan antivirus preparatlarning: klinik samaradorligini tahlil qilish; xavfsizlik va nojo‘ya ta’sirlarini baholash; post-COVID sindromida qo‘llash imkoniyatlarini aniqlash; kelajakdagi antivirus farmakoterapiya yo‘nalishlarini belgilashdan iborat.

Metod va Materiallar. Tadqiqot 2020–2025-yillar oralig‘ida chop etilgan ilmiy manba-maqolalar asosida olib borildi. Tadqiqot materiallari sifatida randomizatsiyalangan klinik sinovlar, meta-tahlillar va sistematik sharhlar tanlab olindi. Tadqiqot jarayonida quyidagi usullardan foydalanildi:

- ilmiy adabiyotlarni tanqidiy tahlil qilish;
- antivirus preparatlarning farmakologik xususiyatlarini solishtirish;
- klinik samaradorlik ko‘rsatkichlarini taqqoslash;
- xavfsizlik va cheklovlarni baholash.

COVID19 da asosiy foydalanilgan antivirus dorilar. Remdesivir virus RNK-polimerazasini bloklovchi nukleozid analogi hisoblanadi. Klinik tadqiqotlar remdesivir qo‘llanilgan bemorlarda kasallik davomiyligi qisqarishini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, ushbu preparatning o‘lim ko‘rsatkichiga ta’siri har doim ham aniq statistik ustunlik bermadi. Post-COVID davrida remdesivir asosan statsionar sharoitda og‘ir holatdagi bemorlarga buyurilyapi.

Molnupiravir virus genomiga ta’sir qilib, uning replikatsiya jarayonida xatoliklar yuzaga keltiradi. Preparat yengil va o‘rtacha og‘irlikdagi COVID-19 holatlarida ambulator sharoitda qo‘llash uchun qulay hisoblanadi. Post-pandemiya davrida ushbu dori yuqori xavf guruhidagi bemorlarda ehtiyotkorlik bilan qo‘llanmoqda.

Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) SARS-CoV-2 protezasini ingibirlaydigan yuqori samarali kombinatsiyalangan antivirus preparatdir. Klinik ma’lumotlarga ko‘ra, preparat kasallikning dastlabki kunlarida qo‘llanilganda og‘ir asoratlar va

o‘lim xavfini sezilarli kamaytiradi. Post-COVID davrida Paxlovid yuqori xavfli bemorlar uchun asosiy antivirus vositalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Ensitrelvir yangi avlod antivirus preparati bo‘lib, hozirgi vaqtda istiqbolli dori sifatida baholanmoqda. Dastlabki tadqiqotlar ushbu preparat simptomlar davomiyligini qisqartirishda va virus yukini kamaytirishda ijobiy natijalar ko‘rsatishini tasdiqlamoqda.

Antivirus preparatlarning solishtirma tavsifi

Nomi	Ta’sir mexanizmi	Qo‘llanish sohasi	Afzalliklari	Cheklovlari
Remdesivir	RNK-polimeraza ingibitori	Og‘ir COVID-19	Tiklanishni tezlashtiradi	Statsionar sharoit talab etadi
Molnupiravir	Virus genomini buzadi	Yengil–o‘rtacha COVID-19	Og‘iz orqali qabul qilinadi	Homiladorlikda
Paxlovid	Proteaza ingibitori	Yuqori xavfli bemorlar	Yuqori samaradorlik	Ko‘plab dori o‘zaro ta’siri
Ensitrelvir	Proteaza ingibitori	Istiqbolli davo	Yaxshi tolerantlik	Klinik tajriba cheklangan

post-Covid sindromi va antivirus terapiya. Post-COVID sindromi COVID-19 ni boshdan kechirgan bemorlarda uzoq vaqt davomida saqlanib qoluvchi klinik simptomlar majmuasidir. Ayrim ilmiy tadqiqotlarda virusning organizmda uzoq muddat saqlanib qolishi ehtimoli qayd etilgan. Shu sababli ba’zi holatlarda antivirus terapiya post-COVID simptomlarini kamaytirishga yordam berishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

Post-COVID davrida antivirus terapiyaning ahamiyati

COVID-19 infeksiyasi

Yuqori xavf guruhi

Antivirus terapiya

Asorotlar kamayishi

Reabilitatsiya tezlashuvi

Diagrammada post-COVID davrida antivirus terapiya qoʻllanilishi yuqori xavf guruhidagi bemorlarda asorotlar kamayishiga va sogʻayish jarayonining tezlashishiga olib kelishi koʻrsatilgan.

Nojoʻya taʼsirlar va cheklovlar. Antivirus preparatlarni buyurishda ularning nojoʻya taʼsirlari va boshqa dori vositalari bilan oʻzaro taʼsiri eʼtiborga olinishi lozim. Xususan, Paxlovid sitoxrom P450 ferment tizimi orqali metabolizmga uchraydigan koʻplab dorilar bilan bir vaqtda qoʻllanganda ehtiyotkorlikni talab etadi. Remdesivir esa jigar va buyrak faoliyati buzilgan bemorlarda cheklangan holda qoʻllanadi.

Muhokama. Post-COVID davrida antivirus preparatlarining ahamiyati toʻliq yoʻqolmagan. Aksincha, ular ayrim bemor guruhlarida muhim klinik ahamiyatga ega boʻlib qolmoqda. Yangi antivirus dori vositalarini ishlab chiqish va mavjud preparatlarning samaradorligini yanada chuqur oʻrganish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Xulosa. COVID-19 dan keyingi davrda antivirus dori vositalari klinik amaliyotda muhim oʻrin tutishda davom etmoqda. Preparatlarni qoʻllash individual yondashuvga, bemorning klinik holati va xavf omillariga asoslangan boʻlishi zarur. Kelgusida post-COVID sindromi va immuniteti zaif bemorlarda antivirus terapiyaning oʻrni yanada chuqur tadqiq etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov U.K., Abdullayev R.A. COVID-19 infeksiyasini davolashda antivirus preparatlarning klinik samaradorligi. **Tibbiyotda yangi kun**. 2021;4(36):45–50.
2. Xudoyberdiyev S.Sh., Rasulov A.B. COVID-19 da qo‘llaniladigan dori vositalarining farmakologik xususiyatlari. **O‘zbekiston tibbiyot jurnali**. 2021;6:32–38.
3. Ismoilov J.I., Tursunova M.K. SARS-CoV-2 infeksiyasida remdesivir preparatining klinik bahosi. **Klinik tibbiyot**. 2020;5:27–33.
4. Axmedov B.R., Usmonova D.N. COVID-19 pandemiyasi davrida antivirus terapiya masalalari. **Infeksiya, immunitet va farmakologiya**. 2021;2:14–20.
5. Saidov F.M., Qodirova Z.Sh. Post-COVID sindromi va uning farmakoterapiyasi. **Tibbiy ta’lim va innovatsiyalar**. 2022;1:56–62.
6. Nurmatov A.A., Raximova L.S. Immuniteti pasaygan bemorlarda COVID-19 infeksiyasining kechishi. **O‘zbekiston terapevtlar axborotnomasi**. 2021;3:41–47.
7. Abdurahmonov O.S., Yo‘ldoshev M.I. Antivirus preparatlarning nojo‘ya ta’sirlari va ularni oldini olish. **Amaliy tibbiyot**. 2022;2:22–28.
8. Xasanov N.J., Sattorova G.R. COVID-19 ni davolashda kombinatsiyalangan farmakoterapiya. **Shoshilinch tibbiyot jurnali**. 2021;4:18–24.
9. Rasulov D.T., Karimova M.N. Paxlovid preparatining klinik amaliyotdagi o‘rni. **Farmatsiya va farmakologiya**. 2022;3:30–36.
10. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. *COVID-19 infeksiyasini tashxislash va davolash bo‘yicha vaqtinchalik klinik protokol*. Toshkent; 2021.
11. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. *COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni boshqarish bo‘yicha metodik qo‘llanma*. Toshkent; 2022.
12. Mirzayev H.Q., Jo‘rayev A.S. Virusli infeksiyalarda antivirus dori vositalarining zamonaviy jihatlari. **O‘zMU xabarlari (biologiya va tibbiyot)**. 2020;2:65–71.

13. Sobirova N.B., Alimuhamedov K.S. Farmakologiya fanida antiviral preparatlar. **Farmakologiya asoslari**. Toshkent: Abu Ali ibn Sino; 2019.
14. Axmedova M.T., Qosimov U.Y. COVID-19 va postinfekcion asoratlari. **Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari**. Toshkent; 2022. **112–118**
15. Raxmonov S.U., Tohirova D.R. Post-COVID davrida bemorlarni reabilitatsiya qilish. **Tibbiyot va salomatlik**. 2023;1:49–55.
16. World Health Organization. *Clinical management of COVID-19: living guideline*. Geneva: WHO; 2023. **p. 1–85**.
17. Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE, et al. Remdesivir for the treatment of Covid-19 — final report. **N Engl J Med**. 2020;383(19):1813–1826.
18. Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, et al. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19. **N Engl J Med**. 2022;386(15):1397–1408.
19. Jayk Bernal A, Gomes da Silva MM, Musungaie DB, et al. Molnupiravir for oral treatment of Covid-19 in nonhospitalized patients. **N Engl J Med**. 2022;386(6):509–520.
20. Gandhi RT, Malani PN, del Rio C. COVID-19 therapeutics for nonhospitalized patients. **JAMA**. 2022;327(7):617–618.
21. NIH COVID-19 Treatment Guidelines Panel. *Antiviral drugs for COVID-19*. Bethesda: NIH; 2024. **p. 1–120**.
22. Wang Y, Zhang D, Du G, et al. Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised trial. **Lancet**. 2020;395(10236):1569–1578.
23. Owen DR, Allerton CMN, Anderson AS, et al. An oral SARS-CoV-2 Mpro inhibitor for COVID-19. **Science**. 2021;374(6575):1586–1593.
24. Iketani S, Forouhar F, Liu H, et al. SARS-CoV-2 3CL protease inhibitors. **Nat Commun**. 2021;12:2016. **p. 1–12**.
25. Shiraki K, Daikoku T. Favipiravir against RNA virus infections. **Pharmacol Ther**. 2020;209:107512. **p. 1–15**.

26. Wong CKH, Au ICH, Lau KTK, et al. Real-world effectiveness of molnupiravir or nirmatrelvir. **Lancet Infect Dis.** 2022;22(12):1681–1693.
27. Yotsuyanagi H, et al. Ensitrelvir for mild-to-moderate COVID-19: phase 3 trial. **Clin Infect Dis.** 2024;78(4):e1–e10.
28. Crook H, Raza S, Nowell J, Young M, Edison P. Long COVID: mechanisms and management. **BMJ.** 2021;374:n1648. p. 1–8.
29. Nalbandian A, Sehgal K, Gupta A, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. **Nat Med.** 2021;27(4):601–615.
30. Yong SJ. Persistent brainstem dysfunction in long-COVID. **ACS Chem Neurosci.** 2021;12(4):573–580.
31. Chou R, Dana T, Jungbauer R, et al. Treatments for COVID-19: systematic review. **Ann Intern Med.** 2022;175(5):689–704.
32. Baden LR, Rubin EJ. Covid-19 — the search for therapy. **N Engl J Med.** 2020;382(19):1851–1852.
33. Gupta A, Gonzalez-Rojas Y, Juarez E, et al. Early treatment with neutralizing antibody. **N Engl J Med.** 2021;385:1941–1950.
34. Food and Drug Administration. *Emergency Use Authorization for Paxlovid.* FDA; 2023. p. 1–32.
35. European Medicines Agency. *Antiviral medicines for COVID-19.* EMA; 2024. p. 1–64.
36. Parums DV. Current status of oral antiviral drugs for COVID-19. **Med Sci Monit.** 2022;28:e936453. p. 1–6.
37. Rando HM, Bennett TD, Byrd JB, et al. Challenges in defining Long COVID. **Nat Med.** 2021;27:1219–1220.
38. Thorlund K, Sheldrick K, Mills EJ. Evidence for antiviral treatments in COVID-19. **Lancet.** 2020;395(10235):1666–1668.
39. Bartoletti M, Azap O, Barac A, et al. ESCMID guidelines for COVID-19 treatment. **Clin Microbiol Infect.** 2022;28(2):222–238.

40. Uyeki TM, et al. Clinical management of COVID-19 in adults. **J Infect Dis.** 2023;228(Suppl 1):S1–S13.